

Quvondiqova Mohinur Ilhomiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

MUSTAQIL ISH SHAKLLARINI BAJARISHNI BAHOLASH

KO'RSATKICHLARI VA MEZONLARI TIZIMI

Annotatsiya. Mustaqil ish shakllarini bajarilganlik darajasini baholash mezonlari, baholash tizimi.

Kalit so'zlar: Doklad, konspekt, glossariy, keys topshiriq.

Система показателей и критериев оценки эффективности самостоятельных форм работы.

Аннотация. Критерии оценки уровня выполнения самостоятельных форм работы, система оценки.

Ключевые слова: Документ, синопсис, глоссарий, задание по делу.

A system of indicators and criteria for evaluating the performance of independent forms of work

Abstract. Criteria for evaluating the level of performance of independent forms of work, evaluation system.

Keywords. Document, synopsis, glossary, case assignment.

Har bir mustaqil ish shaklini baholashda 5 ballik tizimdan foydalaniladi. 4 ta asosiy ko'rsatkichlar hamda 5-ko'rsatkich sifatida mustaqil ishini taqdimot qilish mahorati baholanadi. Mustaqil ish taqdimotida talabaning nutqi, mushohada yuritishi, fikrlarini dallilay olishi, taqdimot dizayni va mazmuniga e'tibor qaratiladi.

Shuningdek, baholashda yuqori natija sifatida quyidagi mezonlarga asoslanadi:

- mohiyati ochib berilgan, to'liq yoritilgan, asoslangan, ko'lami keng, ma'lumotlar aniq, yangiliklar mavjud, ketma-ketlik hamda tizimga rioya qilingan, mantiqiy asoslangan, qiyoslangan, ijodiy yondashilgan, xulosalangan, takliflar berilgan.

Quyida ba'zi mustaqil ish shakllarini baholash ko'rsatkichlarini keltiramiz:

Google
Scholar

“Doklad” mustaqil ish shaklini baholash

1. Mavzu mazmunini ochib berish darajasi
2. Foydalanilgan ilmiy adabiyotlar xajmi
3. Keltirilgan axborotlar aniqligi
4. Zaruriy axborotlar ko‘lami va foydaliligi
5. Taqdimot

“Konspekt” mustaqil ish shaklini baholash

1. Konspekt matnining asosiy manba mazmuni va rejasiga mosligi
2. Manba mazmunidagi asosiy holatlarning konspektida o‘z aksini topganligi
3. Bayonning aniq, lo‘nda va asosli ifodalanganligi
4. Xulosalar mavjudligi
5. Taqdimot

“Glossariy” mustaqil ish shaklini baholash

1. Ma’lumotning aniqligi
2. Ma’lumotning ishonchliligi
3. Atamalarining mazmuni
4. Atamalardan foydalanish imkoniyatlari va holati
5. Taqdimot

“Yakka yoki jamoaviy loyiha tuzish” mustaqil ish shaklini baholash

1. Loyihaning loyihalash kontekstiga mosligi
2. Loyiha bosqichlariga rioya qilinganlik
3. Loyihaning originalligi
4. Loyihaning nazariy va amaliy ahamiyati
5. Taqdimot

“Keys- topshiriq” mustaqil ish shaklini baholash

1. Keys tuzilmasi
2. Keys mazmuni va mohiyati
3. Topshiriqlar ketma-ketlik algoritmi va aniqligi
4. Topshiriqlar va javoblarning mutanosibligi

5. Taqdimot

“Ishlar portfoliosi” mustaqil ish shaklini baholash

1. Nazariy, uslubiy, praksiologik manbalarning turli tumanligi

2. Bajirilgan ishda talabanning shaxsiy nuqtai nazari va tanlangan konsepsiyaning asoslanganligi

3. Asosiy va zarur ruknlarning mavjudligi

4. Manbalarning ishonchliligi va aniqligi

5. Taqdimot

“Axborot qidiruv” mustaqil ish shaklini baholash

1. Qo‘yilgan talablar asosida tegishli manbalarni qamrab olish

2. Qidiruv aniqligi

3. Manbalarni tizimlashtirish va ro‘yxatlash

4. Adabiyotlar mazmuni, matndagi faktik ma’lumotlarni qidiruv bo‘yicha takliflar berish

5. Taqdimot

«Infografika» mustaqil ish shaklini baholash

1. Ma’lumotlarni tizimlashtirish

2. Rejaning mavjudligi va mazmuni

3. Grafika ustida ishlash

4. Grafikdagi ma’lumotlar, qiymatlar, miqdorlar aniqligi

5. Taqdimot

“Darsdan tashqari mashg‘ulotlarning metodik ishlanmasini tuzish” mustaqil ish shaklini baholash

1. Maqsadning aniqligi va mazmuni

2. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarini o‘tkazish texnologiyasini tanlanganligi

3. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarini tashkil etish shaklini tanlanganligi

4. Tarbiya metodlarining tanlanganligi

5. Taqdimot

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 29 б.
1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. –47 б.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni -T.: “O‘zbekiston”, 2020 yil 23 sentabr.
3. Ibodova M.N. Biologiya darslarida o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Fan”, 2019. – 348 b.
4. Дробышевский, А. А. Компьютерные технологии организации самостоятельной работы студентов / А. А. Дробышевский // Образование. Наука. Инновации : Южное измерение. – 2011. – №4 (19). – С. 188-194.
5. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар / Маърузалар матни. Тузувчилар: А.Х.Қосимов, Ф.А.Ҳоликова. – Тошкент: ТАТУ, 2004.
6. www.ziyouz.com
7. www.edu.uz
8. www.tdpu.uz
9. www.ziyonet.uz